

MECANISMO DE OBTENÇÃO DE SUB-AMOSTRAS DE MÁXIMA CORRELAÇÃO E MÍNIMA MULTICOLINEARIDADE

Mechanism For Obtaining Sub-Samples With Maximum Correlation And Minimum Multicollinearity

Antoniél Campos¹

RESUMO

Este artigo apresenta um mecanismo, baseado em planilha eletrônica, capaz de selecionar sub-amostras, a partir de uma amostra mestra, com parâmetros superiores aos encontrados na amostra original. Definidos os valores-alvo para o Coeficiente de Determinação do modelo e para o Coeficiente de correlação parcial máximo entre as variáveis independentes, o mecanismo retorna a(s) sub-amostra(s) que atende(m), concomitantemente, esses requisitos, assegurando, a um só tempo, um alto poder de predição para o modelo inicial e isenção de multicolinearidade excessiva na amostra, o que facilitará a fase de modelagem final. Detalhamos o passo-a-passo da construção do mecanismo. Apresentamos um exemplo de aplicação e um estudo de caso em que acreditamos ter demonstrado a eficiência e eficácia do mecanismo proposto.

Palavras-Chave: Mecanismo. Regressão linear. Máxima correlação. Multicolinearidade mínima.

ABSTRACT

This article presents a mechanism, based on a spreadsheet, capable of selecting sub-samples, from a master sample, with parameters higher than those found in the original sample. Having defined the target values for the Model Determination Coefficient and for the maximum partial correlation coefficient between the independent variables, the mechanism returns the sub-sample(s) that meet(s) these requirements, simultaneously, ensuring, at the same time, a high predictive power for the initial model and exemption from excessive multicollinearity in the sample, which will facilitate the final modeling phase. We detail the step-by-step construction of the mechanism. We present an application example and a case study in which we believe we have demonstrated the efficiency and effectiveness of the proposed mechanism.

Keywords: Mechanism. Linear regression. Maximum correlation. Minimal multicollinearity.

¹ Engenheiro civil; Especialista em Auditoria, Avaliações e Perícias de Engenharia; Especialista em Infraestrutura de Transportes e Rodovias; Especialista em Gestão Pública; Menção honrosa no XIX COBREAP (2017), pelo trabalho apresentado "Perícia em empreendimento de engenharia em situação de conflito com o uso de métodos de apoio à tomada de decisão com múltiplos critérios"; Medalha Hélio de Caires no XX COBREAP (2019) pelo melhor trabalho de avaliações apresentado, intitulado "Critério do Lote Projetado em desapropriações parciais".

1. INTRODUÇÃO

Conforme dispõe a norma brasileira de avaliações, notadamente as partes 1 e 2 da série *ABNT NBR 14.653*, uma amostra é um conjunto de dados representativos de uma população. Esses dados são obtidos em pesquisa de mercado, que deve ser adremente planejada, a fim de que os dados coletados reflitam o mercado em que estão inseridos. A amostra deve conter dados com características, tanto quanto possível, semelhantes às do imóvel avaliando. Conclui a norma afirmando que o levantamento dos dados de mercado é a base do processo avaliatório.

Na abordagem do Método Comparativo Direto de Dados do Mercado – MCDDM, a norma faz importante alusão à pesquisa de mercado:

Na aplicação deste método para a avaliação imobiliária, a natureza dos bens, a indisponibilidade dos dados e de suas características, bem como os prazos limitados para a concepção da avaliação, podem levar à coleta de amostras que não atendem na íntegra aos pressupostos formais das amostras aleatórias simples, exigidos pelos modelos de estatística inferencial.

(ABNT NBR 14.653-2, item 7.2.1)

(grifos acrescidos)

São, por tais circunstâncias, melhor definidas como “amostras acidentais”, onde os dados são escolhidos por serem os mais acessíveis, característica essa que termina por classificar a amostragem de bens imóveis dentro do gênero não probabilístico. A própria natureza do mercado imobiliário, tratado na norma como um “mercado imperfeito” (bens não homogêneos, estoque limitado, liquidez diferenciada, preços viesados com a vontade do informante e grande influência de fatores externos), converge para a desconfiguração da amostra aleatória simples.

Ciente dessas particularidades do mercado imobiliário, a própria norma tratou de trazer os remédios necessários ao melhoramento das amostras, conforme as orientações referentes à coleta de dados, constante no item 6.4, e na parte final do item 7.2.1², ambos da Norma ABNT NBR 14653-1:2019, possibilitando assim a aplicação da inferência estatística na avaliação de bens por meio de modelos matemáticos. De ressaltar, igualmente, que a norma penaliza, por ocasião do enquadramento no grau de fundamentação, a avaliação que tenha negligenciado, na fase de coleta de dados, a completa caracterização do imóvel avaliando, ou que não tenha atingido a quantidade mínima de dados exigidas para cada um dos graus.

Concluída a coleta de dados e definidas as variáveis, o profissional da engenharia de avaliações inicia a fase de modelagem, com apoio de programas especializados. É somente nessa fase em que algum saneamento dos dados da amostra é realizado com mais profundidade.

Atento ao cumprimento dos pressupostos básicos do modelo de regressão linear, o profissional de avaliações dispõe de finitos recursos operacionais para enquadrar o modelo dentro dos parâmetros normativos; assim, vale-se o avaliador dos seguintes recursos: i) transformação de variáveis; ii) exclusão ou inclusão de variáveis; iii) retirada de dados atípicos; iv) retorno de dados antes retirados ou, numa medida mais extrema, pode ser necessária uma nova estrutura para o modelo, por meio de outros arranjos de variáveis, ou mesmo a ampliação da pesquisa de mercado. Todos esses remédios não se dão sem que haja prejuízo ou no tempo dispendido, ou no custo desses retrabalhos, ou, o que é mais provável, em ambos.

Excluindo a possibilidade de má condução da pesquisa de mercado, uma das prováveis causas dessa quase sempre prolongada — e incerta — fase de modelagem, repousa no que foi abordado no início dessa introdução: a própria natureza imperfeita do mercado imobiliário.

Em face dessa constatação, propõe-se uma alteração no processo de elaboração de modelos inferenciais voltados à avaliação de bens imóveis: a seleção de sub-amostras, a partir da amostra mestra, que assegure, de início, que a estrutura a ser modelada tenha um máximo poder de predição e esteja isento de multicolinearidade acima do permitido por norma.

Os atuais recursos computacionais, disponíveis em softwares populares como o Excel e suplementos como o Real Statistics, possibilitam a obtenção de uma ou várias sub-amostras com as características acima, sem maiores arrojados de programação, conforme será visto no presente artigo.

² “O profissional da engenharia de avaliações, para alcançar o máximo de representatividade da amostra, deve especificar claramente as características dos imóveis que compõem a população pesquisada, tomando como referência as características do imóvel avaliando, além de levar em consideração os aspectos citados em 6.4. Com a utilização desses cuidados, torna-se viável a aplicação de estatística inferencial.”

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. PRESSUPOSTOS BÁSICOS E VERIFICAÇÕES A PRIORI DA AMOSTRA

Com uma ou outra modificação, os pressupostos básicos do modelo de regressão linear costumam ser assim elencados, conforme CHEIN (2019) e GUJARATI e PORTER (2008, p.84), :

- Linearidade: a relação entre as variáveis deve ser linear.
- Independência de erros. Os erros nas variáveis preditoras não devem estar correlacionados.
- A média do termo de erro é zero.
- Homocedasticidade: (ou Homogeneidade de Variância): o termo de erro tem variância constante, independente dos valores das variáveis preditoras.
- Autocorrelação: não deve haver autocorrelação ou dependência serial nos resíduos.
- Não multicolinearidade: as variáveis preditoras não podem ser próximas de uma correlação perfeita.
- Especificação: o modelo de regressão está corretamente especificado, sem ausência de variável importante ou presença de variável irrelevante, bem como estão corretas as suas medidas.
- O termo de erro (u_i) tem distribuição Normal: $u_i \sim N(0, \sigma^2)$.
- Variabilidade: os valores das variáveis independentes não devem ser os mesmos.
- Micronumerosidade: o número de observações n deve ser maior que o número de parâmetros a serem estimados.

Além do cumprimento dos pressupostos básicos acima, os modelos de regressão linear devem ter bom poder de predição e que a significância dos regressores esteja dentro dos limites normalizados.

Dos pressupostos e requisitos acima, a multicolinearidade, a especificação, a variabilidade das variáveis, a micronumerosidade e o poder de predição podem ser verificados tanto antes quanto depois da modelagem, ou seja, a partir da amostra completa e das variáveis definidas, bem como depois do modelo finalizado. Os demais pressupostos e requisitos dependem do modelo finalizado e da análise dos resíduos.

Pontua CHEIN (2019, p.12) que a ideia por trás do modelo de regressão linear é estimar uma reta que melhor descreva a relação entre variáveis. Tal relação é caracterizada pelos coeficiente de correlação e determinação.

Conforme DANTAS (1998, p.114), o Coeficiente de Correlação é uma importante medida estatística na análise de um modelo de regressão, pois informa o grau de dependência entre a variável explicada (y) e as variáveis explicativas (x_i). Já o Coeficiente de Determinação indica o poder de explicação do modelo, em função das variáveis independentes envolvidas. A Norma *ABNT NBR 14.653-2 Avaliação de bens, Parte 2: Imóveis urbanos*, de 2011, determina que o poder de explicação do modelo seja representado pelo Coeficiente de Determinação Ajustado (R^2 ajust.), como forma de isolar o modelo da influência da quantidade de variáveis explicativas. Todos esses parâmetros guardam relação entre si: a partir do valor do Coeficiente de Correlação, (R), o Coeficiente de Determinação (R^2) é obtido elevando-se o Coeficiente de Correlação ao quadrado, enquanto o Coeficiente de Determinação Ajustado (R^2 ajust.), é dado, conforme MATOS (p.90), pela expressão:

$$R^2_{ajust} = 1 - (1 - R^2) \times \left(\frac{n-1}{n-k-1} \right) \quad (1)$$

No tocante à multicolinearidade, anota LIRA (2004, p.128) que é comum que algumas ou todas as variáveis explicativas (independentes) estejam correlacionadas umas com as outras, o que dificulta isolar suas influências separadamente e obter uma estimativa razoavelmente precisa de seus efeitos relativos. Nesse sentido, a providência normativa foi a de alertar quando a correlação linear entre duas variáveis ultrapassar o valor de 0,8 (item A.2.1.5.2, da ABNT NBR 14653-2:2011).

O poder de explicação de um modelo, bem como o grau de correlação entre as variáveis dependente e independentes, costuma ser classificada com base na tabela a seguir, popularizada por DANTAS (1998, p.115):

Tabela 1 – Classificação do coeficiente de correlação “R”

Coeficiente		Correlação
	R = 0	nula
0 <	R ≤ 0,30	fraca
0,30 <	R ≤ 0,70	média
0,70 <	R ≤ 0,90	forte
0,90 <	R ≤ 0,99	fortíssima
	R = 1	perfeita

Fonte: DANTAS (1998, p.115)

2.2. TÉCNICA DE AMOSTRAGEM UTILIZADA

A concepção do Mecanismo de obtenção de sub-amostras de máxima correlação e mínima multicolinearidade, doravante Mecanismo, parte da seleção dos dados contidos numa amostra mestra, finita, para serem ensaiados em sub-amostras com tamanhos pré-definidos. Cada elemento (dado) tem a mesma probabilidade de pertencer a qualquer sub-amostra. As sub-amostras são cumulativas, ou seja, a sub-amostra com 9 dados está contida na sub-amostra com 11 dados, que por sua vez está contida na sub-amostra com 15 dados, e assim sucessivamente, até que a última sub-amostra, de tamanho menor que “n máx”, contenha todas as sub-amostras anteriores. Visto de outro ângulo, é a sequência de dados (de 1 a 25) que é alterada aleatoriamente a cada simulação.

Esse arranjo amostral se assemelha com o conceito de Amostragem Descritiva, assim definida por SALIBY (2007):

A Amostragem Descritiva (Saliby, 1980 e 1990) propõe uma seleção totalmente determinística dos valores amostrais para as variáveis de entrada do modelo, porém mantendo um componente aleatório associado à sequência em que estes valores são utilizados. Sua aplicação pressupõe o conhecimento prévio do tamanho das amostras de entrada, sempre associado a uma corrida completa.
[SALIBY, 2007]

Conforme o mesmo autor, “em sua abordagem clássica, o Método de Monte Carlo faz uso da amostragem aleatória simples. Esta abordagem predominou até o final da década de setenta, quando surgiram métodos alternativos abandonando a ideia de que os valores amostrais deveriam ser aleatoriamente gerados”. Essa afirmação de Saliby, ao tempo que respalda a forma como os dados serão capturados pelo Mecanismo, retira parte do “peso” pela não aleatoriedade simples que deveria nortear a pesquisa de mercado.

2.3. RECURSOS COMPUTACIONAIS

A formatação do Mecanismo ora proposto foi viabilizada com o suporte dos seguintes comandos do software Excel³:

=ÍNDICE: retorna um valor ou a referência a um valor de dentro de uma tabela ou intervalo.

=ÚNICO: A função ÚNICO retorna uma lista de valores exclusivos em uma lista ou um intervalo.

=MATRIZALEATÓRIA: retorna uma matriz de números aleatórios.

=SEQUÊNCIA: A função SEQUÊNCIA permite gerar uma lista de números sequenciais em uma matriz, como 1, 2, 3, 4

Outros comandos mais usuais como PROCV, PROCH, MÁXIMO, MÍNIMO, E, SE, também foram utilizados.

A par desses comandos, outros mais específicos, constante no suplemento *Real Statistics*⁴, para o Excel, foram utilizados:

=RSquare (R1, R2): calcula o Coeficiente de Determinação R^2 . Aqui R1 é uma matriz $n \times k$ (n° dados \times n° variáveis independentes), contendo os dados da amostra X_i e R2 é uma matriz $n \times 1$ contendo os dados da amostra Y (variável dependente).

³ A sintaxe dos comandos foi obtida a partir do site de suporte da Microsoft: <https://support.microsoft.com/pt-br/office> < acessado em 30/09/2022 >

⁴ <https://www.real-statistics.com/> < acessado em 30/09/2022 >

X SIMPÓSIO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES

=PCORR (R1): é uma função de matriz que gera a matriz de correlação parcial para os dados em R1

=RegAICc (R1, R2): Critério de Informação de Akaike (AIC), corrigido para pequenas amostras, para o modelo de regressão.

3. METODOLOGIA

O Mecanismo é uma planilha eletrônica, em Excel, estruturada nos seguintes módulos:

- **Dados de entrada:** tabela contendo os dados coletados na pesquisa de mercado, composta pelas variáveis independente e a dependente;
- **Requisitos:** onde é informado o tamanho da amostra mestra (n), o R² mínimo desejado e o Coeficiente de correlação parcial (Rp) máximo estipulado.
- **Postos:** quantidade variável de tabelas replicadas da tabela contendo a amostra mestra, onde ocorrerão as simulações de sub-amostras;
- **Parâmetros:** aferição, em cada posto, do R², Rp e AICc de cada sub-amostra;
- **Saída:** painel indicando se houve, a cada simulação, o atendimento, por algum posto, dos requisitos; se sim, o painel indica o nº do posto, o nº de dados e os dados da sub-amostra, o valor máximo da correlação parcial ocorrida na sub-amostra e o valor do Critério de Informação de Akaike, que será útil caso o painel retorne o atendimento aos requisitos por mais de um posto, quando o teste servirá para indicar a melhor sub-amostra dentre as retornadas.

Para exemplificar a metodologia, o Mecanismo foi formatado para uma amostra mestra de vinte e cinco dados e sete variáveis.

Em atenção à micronumerosidade, foi observada a disposição normativa (item A.2 a, da Norma ABNT NBR 14653-2:2011), que regula a relação que deve haver entre o tamanho mínimo da amostra (n) e a quantidade de variáveis independentes (k) utilizadas no modelo, mediante a seguinte equação:

$$n \geq 3(k + 1) \tag{2}$$

A figura a seguir traz esse dimensionamento.

MICRNUMEROSIDADE (Critério normativo)	
<i>n</i>	25
<i>k</i> =	7
Tamanho da amostra	nº máx. var. ind.
<i>n</i>	<i>k</i>
9	2
10	2
11	2
12	3
13	3
14	3
15	4
16	4
17	4
18	5
19	5
20	5
21	6
22	6
23	6
24	7
25	7

Figura 1 – Micronumerosidade – (n) tamanho da amostra x (k) nº var. indep. (autoria própria)

Os módulos do Mecanismo estão representados nas ilustrações seguintes.

X SIMPÓSIO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES

Dados de entrada:

AMOSTRA MESTRA								
	2	3	4	5	6	7	8	9
Dado	Via	Frentes	Testada	Área	Sul	Leste	Renda	VU (R\$/m ²)
1	4,3	1	15,00	450,00	9.361.159	250.196	1.355,15	500,00
2	1	0	7,00	209,00	9.361.360	249.853	1.073,02	478,47
3	1	0	20,00	600,00	9.361.611	249.198	1.382,61	383,33
4	1	0	20,00	680,00	9.361.501	249.751	1.073,02	220,59
5	1	0	25,00	800,00	9.361.512	249.958	1.073,02	225,00
6	1,7	0	15,00	440,00	9.361.760	250.173	2.010,03	454,55
7	1,7	0	12,00	385,00	9.362.096	249.811	2.020,17	571,43
8	1	0	26,00	880,00	9.362.396	248.657	1.195,62	375,00
9	1	1	140,00	5.000,00	9.362.471	248.307	1.130,34	190,00
10	4,3	1	1.500,00	38.192,00	9.361.936	247.929	1.119,60	400,00
11	1,7	1	5,00	139,00	9.361.164	250.311	1.355,15	935,25
12	4,3	1	300,00	9.800,00	9.361.783	248.581	1.439,00	1.734,69
13	1	0	12,00	400,00	9.362.563	249.111	1.313,79	187,50
14	1	0	25,00	350,00	9.362.142	250.645	1.480,79	28,57
15	4,3	1	4,50	113,00	9.361.454	249.461	1.382,61	3.000,00
16	1	1	26,00	1.680,00	9.361.406	250.378	1.321,59	297,62
17	1	1	80,00	11.146,00	9.362.356	247.876	1.568,92	143,55
18	1,7	0	10,00	200,00	9.362.118	249.284	1.392,65	325,00
19	4,3	0	8,00	200,00	9.362.402	246.943	1.582,26	300,00
20	1	0	16,00	525,00	9.361.506	249.487	1.403,92	761,90
21	1	0	20,00	800,00	9.361.457	249.878	1.073,02	300,00
22	1,7	0	6,00	300,00	9.361.218	250.327	1.073,02	400,00
23	1	0	42,00	1.344,00	9.361.957	248.918	1.247,43	595,24
24	1	1	150,00	8.800,00	9.363.883	249.447	1.555,92	500,00
25	1	1	88,00	5.120,00	9.363.909	247.422	996,00	107,42

Figura 2 – Amostra mestra (autoria própria)

Requisitos:

REQUISITOS	
<i>n máx</i> =	25
R^2 mín	0,85
Correl. Parcial máx	0,75

Figura 3 – Requisitos (autoria própria)

Onde:

- *n máx*: tamanho da amostra. Essa informação será utilizada para dimensionar a Matriz Aleatória contendo os números ordinais dos dados.
- R^2 *min*: menor valor admitido para o Coeficiente de Determinação das sub-amostras.
- *Correl parc. máx*: maior valor do coeficiente de correlação parcial (R_p) admitido para as variáveis da sub-amostra.

X SIMPÓSIO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES

Postos:

Visão geral:

POSTOS										1										2										3																			
	Dado	Via	Frentes	Testada	Área	Sul	Leste	Renda	VU		Dado	Via	Frentes	Testada	Área	Sul	Leste	Renda	VU		Dado	Via	Frentes	Testada	Área	Sul	Leste	Renda	VU		Dado	Via	Frentes	Testada	Área	Sul	Leste	Renda	VU										
1	10	4,3	1	94	38192	9361936	247929	1119,598	400,0046	1	25	1	1	88	5120	9363909	247422	995,9974	107,4219	1	11	1,7	1	5,5	139	9361164	250311	1355,153	935,2518																				
2	15	4,3	1	4,5	113	9361454	249461	1382,613	3000	2	14	1	0	25	350	9362142	250645	1480,791	28,57143	2	7	1,7	0	10	385	9362096	249811	2020,169	571,4286																				
3	13	1	0	10	400	9362563	249111	1313,791	187,5	3	1	4,3	1	15	450	9361159	250196	1355,153	500	3	5	1	0	20	800	9361512	249958	1073,018	225																				
4	3	1	0	15	600	9361611	249198	1382,613	383,3333	4	3	1	0	15	600	9361611	249198	1382,613	383,3333	4	2	1	0	11	209	9361360	249853	1073,018	478,4689																				
5	14	1	0	25	350	9362142	250645	1480,791	28,57143	5	7	1,7	0	10	385	9362096	249811	2020,169	571,4286	5	6	1,7	0	11	440	9361760	250173	2010,032	454,5455																				
6	6	1,7	0	11	440	9361760	250173	2010,032	454,5455	6	18	1,7	0	10	200	9362118	249284	1392,65	325	6	8	1	0	20	880	9362396	248657	1195,62	375																				
7	2	1	0	11	209	9361861	249053	1073,018	478,4689	7	16	1	1	26	1680	9361406	250378	1321,59	297,619	7	9	1	0	15	600	9361611	249198	1382,613	383,3333																				
8	25	1	1	88	5120	9363909	247422	995,9974	107,4219	8	5	1	0	20	800	9361512	249958	1073,018	225	8	18	1,7	0	10	200	9362118	249284	1392,65	325																				
9	20	1	0	16	525	9361506	249487	1403,924	761,9048	9	20	1	0	16	525	9361506	249487	1403,924	761,9048	9	1	4,3	1	15	450	9361159	250196	1355,153	500																				
10	11	1,7	1	5,5	139	9361164	250311	1355,153	935,2518	10	24	1	1	150	8800	9363883	249447	1568,915	500	10	17	1	1	80	11146	9362356	247876	1568,915	143,5493																				
11	16	1	1	26	1680	9361406	250378	1321,59	297,619	11	17	1	1	80	11146	9362356	247876	1568,915	143,5493	11	12	4,3	1	83	9800	9361783	248581	1439,003	1734,694																				
12	5	1	0	20	800	9361512	249958	1073,018	225	12	12	4,3	1	83	9800	9361783	248581	1439,003	1734,694	12	4	1	0	17	680	9361501	249751	1073,018	220,582																				
13	4	1	0	17	680	9361501	249751	1073,018	220,582	13	9	1	1	84	5000	9362471	248307	1130,341	190	13	23	1	0	42	1344	9361957	249818	1247,429	595,2381																				
14	22	1,7	0	6	300	9362118	250327	1073,018	400	14	21	1	0	20	800	9361457	249878	1073,018	300	14	24	1	1	150	8800	9363883	249447	1568,915	500																				
15	17	1	1	80	11146	9362356	247876	1568,915	143,5493	15	6	1,7	0	11	440	9361760	250173	2010,032	454,5455	15	13	1	0	10	400	9362563	249111	1313,79	187,50																				
16	1	4,3	1	15	450	9361159	250196	1355,153	500	16	8	1	0	20	880	9362396	248657	1195,62	375	16	14	1	0	25	350	9362142	250645	1480,791	28,57143																				
17	7	1,7	0	10	385	9362096	249811	2020,169	571,4286	17	11	1,7	1	5,5	139	9361164	250311	1355,153	935,2518	17	16	1	1	26	1680	9361406	250378	1321,59	297,619																				
18	9	1	1	84	5000	9362471	248307	1130,341	190	18	13	1	0	10	400	9362563	249111	1313,79	187,50	18	21	1	0	20	800	9361457	249878	1073,018	300																				
19	23	1	0	42	1344	9361957	249818	1247,429	595,2381	19	10	4,3	1	94	38192	9361936	247929	1119,598	400,0046	19	22	1,7	0	6	300	9362118	250327	1073,018	400																				
20	24	1	1	150	8800	9363883	249447	1568,915	500	20	2	1	0	11	209	9361360	249853	1073,018	478,4689	20	15	4,3	1	4,5	113	9361454	249461	1382,613	3000																				
21	8	1	0	20	880	9362396	248657	1195,62	375	21	15	4,3	1	4,5	113	9361454	249461	1382,613	3000	21	9	1	1	84	5000	9362471	248307	1130,341	190																				
22	18	1,7	0	10	200	9362118	249284	1392,65	325	22	22	1,7	0	6	300	9362118	250327	1073,018	400	22	19	4,3	0	8	200	9362402	246943	1582,257	300																				
23	21	1	0	20	800	9361457	249878	1073,018	300	23	4	1	0	17	680	9361501	249751	1073,018	220,582	23	10	4,3	1	94	38192	9361936	247929	1119,598	400,0046																				
24	12	4,3	1	83	9800	9361783	248581	1439,003	1734,694	24	19	4,3	0	8	200	9362402	246943	1582,257	300	24	25	1	1	88	5120	9363909	247422	995,9974	107,4219																				
25	19	4,3	0	8	200	9362402	246943	1582,257	300	25	23	1	0	42	1344	9361957	249818	1247,429	595,2381	25	20	1	0	16	525	9361506	249487	1403,924	761,9048																				

Figura 4 – Postos – visão geral (autoria própria)

Visão geral dos 3 postos iniciais, dentre os 10 que foram formatados para demonstração da metodologia.

7									
	Dado	Via	Frentes	Testada	Área	Sul	Leste	Renda	VU
1	15	4,3	1	4,5	113	9361454	249461	1.382,61	3.000,00
2	23	1	0	42	1344	9361957	248918	1.247,43	595,24
3	12	4,3	1	83	9800	9361783	248581	1.439,00	1.734,69
4	11	1,7	1	5,5	139	9361164	250311	1.355,15	935,25
5	19	4,3	0	8	200	9362402	246943	1.582,26	300,00
6	21	1	0	20	800	9361457	249878	1.073,02	300,00
7	6	1,7	0	11	440	9361760	250173	2.010,03	454,55
8	24	1	1	150	8800	9363883	249447	1.555,92	500,00
9	1	4,3	1	15	450	9361159	250196	1.355,15	500,00
10	17	1	1	80	11146	9362356	247876	1.568,92	143,55
11	5	1	0	20	800	9361512	249958	1.073,02	225,00
12	14	1	0	25	350	9362142	250645	1.480,79	28,57
13	9	1	1	84	5000	9362471	248307	1.130,34	190,00
14	13	1	0	10	400	9362563	249111	1.313,79	187,50
15	2	1	0	11	209	9361360	249853	1.073,02	478,47
16	4	1	0	17	680	9361501	249751	1.073,02	220,59
17	10	4,3	1	94	38192	9361936	247929	1.119,60	400,00
18	25	1	1	88	5120	9363909	247422	996,00	107,42
19	16	1	1	26	1680	9361406	250378	1.321,59	297,62
20	3	1	0	15	600	9361611	249198	1.382,61	383,33
21	22	1,7	0	6	300	9361218	250327	1.073,02	400,00
22	18	1,7	0	10	200	9362118	249284	1.392,65	325,00
23	8	1	0	20	880	9362396	248657	1.195,62	375,00
24	20	1	0	16	525	9361506	249487	1.403,92	761,90
25	7	1,7	0	10	385	9362096	249811	2.020,17	571,43

Figura 5 – Posto 7 – detalhe (autoria própria)

Na figura acima, detalhe do Posto 7, com os dados do momento da captura da tela (“print”).

Na coluna “Dado”, a primeira célula da primeira linha contém o comando:

=ÍNDICE(ÚNICO(MATRIZALEATÓRIA(\$n máx\$^2;1;1;n máx;VERDADEIRO));SEQUÊNCIA(\$n máx\$))

X SIMPÓSIO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES

Esse é o principal comando do Mecanismo, pois gera a matriz aleatória “n x 1” na coluna “Dado”, responsável pela aleatoriedade dos dados, sequenciados e sem repetição. A partir do número do dado gerado, os valores das variáveis para esse dado são trazidos da amostra mestra (Figura 2), por meio do comando:

=PROCV(\$dado;\$início amostra mestra\$:\$fim amostra mestra\$;FALSO)

possibilitando o cálculo dos parâmetros para esse instante da simulação e para cada sub-amostra.

Na ilustração a seguir, demonstra-se a delimitação das sub-amostras.

	7								
		2	3	4	5	6	7	8	9
	Dado	Via	Frentes	Testada	Área	Sul	Leste	Renda	VU
1	15	4,3	1	4,5	113	9361454	249461	1.382,65	3.000,00
2	23	1	0	42	1344	9361957	248918	1.247,43	595,24
3	12	4,3	1	83	9800	9361783	248581	1.439,00	1.734,69
4	11	1,7	1	5,5	139	9361164	250311	1.355,15	935,25
5	19	4,3	0	8	200	9362402	246943	1.582,26	300,00
6	21	1	0	20	800	9361457	249878	1.073,02	300,00
7	6	1,7	0	11	440	9361760	250173	2.010,00	454,55
8	24	1	1	150	8800	9363883	249447	1.555,91	500,00
9	1	4,3	1	15	450	9361159	250196	1.355,15	500,00
10	17	1	1	80	11146	9362356	247876	1.568,91	143,55
11	5	1	0	20	800	9361512	249958	1.073,02	225,00
12	14	1	0	25	350	9362142	250645	1.480,75	28,57
13	9	1	1	84	5000	9362471	248307	1.130,34	190,00
14	13	1	0	10	400	9362563	249111	1.313,75	187,50
15	2	1	0	11	209	9361360	249853	1.073,02	478,47
16	4	1	0	17	680	9361501	249751	1.073,02	220,59
17	10	4,3	1	94	38192	9361936	247929	1.119,61	400,00
18	25	1	1	88	5120	9363909	247422	996,00	107,92
19	16	1	1	26	1680	9361406	250378	1.321,59	297,62
20	3	1	0	15	600	9361611	249198	1.382,61	383,33
21	22	1,7	0	6	300	9361218	250327	1.073,02	400,00
22	18	1,7	0	10	200	9362118	249284	1.392,65	325,00
23	8	1	0	20	880	9362396	248657	1.195,62	375,00
24	20	1	0	16	525	9361506	249487	1.403,92	761,90
25	7	1,7	0	10	385	9362096	249811	2.020,17	571,43

Figura 5.1 – Delimitação das sub-amostras (autoria própria)

A sub-amostra com 9 dados conta apenas com as variáveis “Via” e “Frentes”, além da variável “VU”; já a sub-amostra 17 (que contém a sub-amostra 9), conta com 4 variáveis, além da “VU”.

Parâmetros:

X SIMPÓSIO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES

7													
Coefficiente de Determinação:													
R ² (9)	0,1980												
R ² (11)	0,2856												
R ² (12)	0,4235												
R ² (14)	0,4451												
R ² (15)	0,4797												
R ² (17)	0,4588												
R ² (18)	0,3892												
R ² (20)	0,3772												
R ² (21)	0,3933												
R ² (23)	0,4633												
Critério de Informação de Akaike:													
AICc (9)	102,66584												
AICc (11)	155,22178												
AICc (12)	169,94471												
AICc (14)	190,7866												
AICc (15)	206,36813												
AICc (17)	227,81544												
AICc (18)	246,19428												
AICc (20)	267,62109												
AICc (21)	283,56973												
AICc (23)	305,90899												
Correlação parcial:													
Rp (9)	1	0,556706855			0	0,556707							
	0,5567069	1				0,556707							
			0,556707										
Rp (11)	1	0,642401439			0	0,642401							
	0,6424014	1				0,642401							
			0,642401										
Rp (12)	1	0,847066258	-0,72711		0	0,847066	-0,72711						
	0,8470663	1	0,844821		0,847066	0	0,844821						
	-0,727111	0,844820652	1		-0,72711	0,844821	0						
				0,847066									
Rp (14)	1	0,856927948	-0,72719		0	0,856928	-0,72719						
	0,8569279	1	0,847377		0,856928	0	0,847377						
	-0,727191	0,847376819	1		-0,72719	0,847377	0						
				0,856928									
Rp (15)	1	0,936835435	-0,91911	0,826442		0	0,936835	-0,919110109	0,826442				
	0,9368354	1	0,92786	-0,73781		0,936835	0	0,927860238	-0,73781				
	-0,91911	0,927860238	1	0,855202		-0,91911	0,92786	0	0,855202				
	0,8264419	-0,737809857	0,855202	1		0,826442	-0,73781	0,855201855	0				
					0,936835								
Rp (17)	1	0,74921584	-0,7434	0,56207		0	0,749216	-0,743401263	0,56207				
	0,7492158	1	0,778452	-0,31999		0,749216	0	0,778451625	-0,319994				
	-0,743401	0,778451625	1	0,656205		-0,7434	0,778452	0	0,656205				
	0,5620696	-0,319994322	0,656205	1		0,56207	-0,31999	0,656205144	0				
					0,778452								
Rp (18)	1	0,60700939	-0,54453	0,55188	0,21348		0	0,60700939	-0,544533	0,55188	0,21348		
	0,6070094	1	0,650831	-0,33911	-0,34159		0,607009	0	0,650831	-0,33911	-0,34159		
	-0,544533	0,650831404	1	0,743516	0,774473		-0,54453	0,650831404	0	0,743516	0,774473		
	0,5518803	-0,339110246	0,743516	1	-0,50909		0,55188	-0,339110246	0,743516	0	-0,50909		
	0,2134796	-0,341590476	0,774473	-0,50909	1		0,21348	-0,341590476	0,774473	-0,50909	0		
						0,774473							
Rp (20)	1	0,61478658	-0,55187	0,548793	0,206498		0	0,61478658	-0,55187	0,548793	0,206498		
	0,6147866	1	0,611539	-0,29502	-0,27841		0,614787	0	0,611539	-0,29502	-0,27841		
	-0,55187	0,611538764	1	0,730409	0,753846		-0,55187	0,611538764	0	0,730409	0,753846		
	0,5487932	-0,295021644	0,730409	1	-0,48201		0,548793	-0,295021644	0,730409	0	-0,48201		
	0,2064981	-0,2784072	0,753846	-0,48201	1		0,206498	-0,2784072	0,753846	-0,48201	0		
						0,753846							
Rp (21)	1	0,577247076	-0,26786	0,250904	-0,16241	-0,42626		0	0,577247	-0,26786	0,250904	-0,16241	-0,42626
	0,5772471	1	0,427834	-0,13897	-0,0619	0,231148		0,577247076	0	0,427834	-0,13897	-0,0619	0,231148
	-0,267861	0,427834358	1	0,774006	0,776184	0,367274		-0,267861455	0,427834	0,774006	0,776184	0,367274	
	0,2509035	-0,138972537	0,774006	1	-0,62353	-0,44771		0,25090354	-0,138973	0,774006	0	-0,62353	-0,44771
	-0,162406	-0,061895627	0,776184	-0,62353	1	-0,71037		-0,162405917	-0,061896	0,776184	-0,62353	0	-0,71037
	-0,426263	0,231147983	0,367274	-0,44771	-0,71037	1		-0,426262669	0,231148	0,367274	-0,44771	-0,71037	0
							0,776184434						
Rp (23)	1	0,51117839	-0,24374	0,259533	-0,26385	-0,46383		0	0,511178	-0,24374	0,259533	-0,26385	-0,46383
	0,5111784	1	0,542092	-0,16776	-0,11035	0,181465		0,51117839	0	0,542092	-0,16776	-0,11035	0,181465
	-0,243745	0,542092234	1	0,669065	0,663827	0,164977		-0,243744743	0,542092	0	0,669065	0,663827	0,164977
	0,2595327	-0,167755981	0,669065	1	-0,45447	-0,29103		0,259532721	-0,167756	0,669065	0	-0,45447	-0,29103
	-0,26385	-0,110348348	0,663827	-0,45447	1	-0,62077		-0,263849766	-0,110348	0,663827	-0,45447	0	-0,62077
	-0,463831	0,181464675	0,164977	-0,29103	-0,62077	1		-0,463830736	0,181465	0,164977	-0,29103	-0,62077	0
							0,669065283						
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Figura 6 – Posto 7 – Parâmetros R², AICc e Rp (autoria própria)

O número entre parêntesis, em cada parâmetro, representa o tamanho da sub-amostra para a qual estão sendo calculados. Os valores acima refletem o momento da captura da tela. Para a correlação parcial, a matriz gerada pelo comando "PCORR" foi reproduzida ao lado, zerando-se a diagonal, possibilitando a captura do maior valor de correlação parcial entre as variáveis, para futura comparação com o valor máximo estipulado (no caso, 0,75). Para o momento dessa simulação, apenas as sub-amostras com 9, 11 e 23 dados

X SIMPÓSIO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES

atenderam esse requisito. As demais sub-amostras tiveram $-0,75 \geq R_p \geq +0,75$. O valor da célula em amarelo é obtido com o comando =MÁXIMO(ABS(matriz k x k))

Em relação ao R^2 mínimo estipulado, vê-se que, para o momento dessa simulação, nenhuma sub-amostra atendeu o requisito de $R^2 \geq 0,85$. (v. Figura 3).

Como não houve a concomitância de atendimento aos requisitos para uma mesma sub-amostra, o Posto 7 não seria selecionado nessa simulação.

As sintaxes dos comandos são as seguintes:

R^2 (9): =RSquare(R1; R2)

Onde:

- R1 é a matriz “n x k”, com n = 9 (tamanho estipulado para a sub-amostra) e k = 2 variáveis (quant. máxima de variáveis para 9 dados)
- R2 é a matriz “n x 1”, com n = 9 valores da variável independente “VU”.

AICc (9): =RegAICc(R1;R2)

Onde:

- R1 é a matriz “n x k”, com n = 9 (tamanho estipulado para a sub-amostra) e k = 2 variáveis (quant. máxima de variáveis para 9 dados)
- R2 é a matriz “n x 1”, com n = 9 valores da variável independente “VU”.

R_p (9): =PCORR(R1)

Onde:

- R1 é a matriz “n x k”, com n = 9 (tamanho estipulado para a sub-amostra) e k = 2 variáveis (quant. máxima de variáveis para 9 dados). A matriz gerada é uma matriz quadrada de ordem k.

Saída:

SAÍDA:	SUB-AMOSTRAS DE MÁXIMA CORRELAÇÃO E MÍNIMA MULTICOLINEARIDADE									
Posto			9				3	3		
n sub-amostra			12				18	20		
Atende?	não	não	sim	não	não	não	sim	sim	não	não
R^2			0,9332				0,8500	0,8560		
Corr. Parc. máx			0,3828				0,6192	0,7417		
AICc			146,376				221,276	242,452		

Figura 7 – Módulo Saída – Resultados (autoria própria)

Para o momento da simulação acima, os Postos 3 e 9 atenderam, concomitantemente, os requisitos, sendo que o Posto 9 retornou duas sub-amostras, com 18 e 20 dados. Para a situação de atendimento (“sim”), o módulo retorna o número do Posto, o tamanho da sub-amostra, o valor do R^2 , o valor da correlação parcial R_p e o valor de aferição do critério de informação de Akaike (AICc), sinalizando que o modelo decorrente da sub-amostra gerada pelo Posto 9 é o melhor dentre os 3 retornados.

Como pode ser visto, as três sub-amostras retornadas atendem os requisitos ($R^2 \geq 0,85$ e $-0,75 \leq R_p \leq 0,75$), bem como ao pressuposto da micronumerosidade: $n \geq (k+1)$.

O módulo Saída traz também um painel, conforme ilustração a seguir, contendo os dados com R^2 máximo para cada sub-amostra, facilitando a identificação do subconjunto de dados que atendem concomitantemente os dois requisitos.

	sub-amostra =>	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	
n		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	13	25	2	25	25	2	25	2	25	25	25	
2	14	7	8	7	7	8	7	8	8	7	21	
3	15	22	23	22	22	23	22	23	23	22	5	
4	16	15	3	15	15	3	15	3	3	15	10	
5	17	5	9	5	5	9	5	9	9	5	6	
6	18	3	24	3	3	24	3	24	24	3	14	
7	19	17	7	17	17	7	17	7	7	17	3	
8	20	8	22	8	8	22	8	22	22	8	7	
9	21	4	15	4	4	15	4	15	15	4	19	
10	22		14	20	20	14	20	14	14	20	16	
11	23		4	12	12	4	12	4	4	12	20	
12	24			16	16	18	16	18	18	16	23	
13	25				18	11	18	11	11	18	24	
14	26				21	13	21	13	13	21	13	
15	27					16	10	16	16	10	18	
16	28						24	6	6	24	11	
17	29						9	20	20	9	4	
18	30							17	17	19	22	
19	31								25	13	17	
20	32								12	11	9	
21	33									6	12	
22	34										2	
23	35										15	
24	36											
25	37											
SAÍDA	SUB-AMOSTRAS DE MÁXIMA CORRELAÇÃO E MÍNIMA MULTICOLINEARIDADE											
Posto		9						3		3		
n sub-amostra		12						18		20		
Atende?		não	não	sim	não	não	não	sim	sim	não	não	
R ²				0,9332				0,8500	0,8560			
Corr. Parc. máx				0,3828				0,6192	0,7417			
AICc				146,376				221,276	242,452			

Figura 7.1 – Módulo Saída – Painel com identificação dos dados (autoria própria)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Iniciando-se a demonstração do Mecanismo a partir do exemplo trazido na explicação da metodologia, foi a amostra mestra submetida a uma regressão linear, com todas as variáveis⁵, tendo sido obtidos os seguintes resultados:

RESUMO DOS RESULTADOS					
<i>Estadística de regressão</i>					
R múltiplo	0,6789				
R-Quadrado	0,4609				
R-quadrado ajustado	0,2389				
Erro padrão	536,248				
Observações	25				
ANOVA					
	gl	SQ	MQ	F	F de significação
Regressão	7	4178849,67	596978,525	2,07600025	0,103620136
Resíduo	17	4888551,88	287561,875		
Total	24	9067401,55			

Figura 8 – Parâmetros iniciais da amostra mestra (autoria própria)

O valor de R² foi de 0,4609, considerado de médio poder preditivo (v. Tab. 1); todavia, quando submetido à equação 1, retornou um R² ajustado de 0,2389 que, sob a ótica normativa, é o que de fato reflete o poder de predição de um modelo⁶. Esse valor de R² termina por contaminar a estatística F, que testa a hipótese nula de o modelo não ser melhor que a média, cujo valor de significação ficou acima do estipulado em norma, que é de 5%.

⁵ Modelo maximal, conforme DANTAS (1998, p.146)

⁶ Item A.4, NBR 14.653-2: *Em uma mesma amostra, a explicação do modelo pode ser aferida pelo seu coeficiente de determinação. Devido ao fato de que este coeficiente sempre cresce com o aumento do número de variáveis independentes e não leva em conta o número de graus de liberdade perdidos a cada parâmetro estimado, deve-se considerar o coeficiente de determinação ajustado.*

X SIMPÓSIO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES

O gráfico dos *valores observados x valores estimados*, por sua vez, está representado na ilustração a seguir.

Figura 9 – Amostra mestra - Gráfico dos valores observados x valores estimados (autoria própria)

A divergência entre as retas de correlação perfeita (vermelha) e a da correlação verificada (azul), reflete o grau de correlação entre os valores observados (os da amostra mestra) e valores estimados pela regressão. A matriz de correlações parciais está representada a seguir.

	Via	Frentes	Testada	Área	Sul	Leste	Renda
Via	0	0,601949	0,56736463	-0,5276032	-0,49178023	-0,581789	0,52495247
Frentes	0,6019	0	-0,6297759	0,66809286	0,27674312	0,4103085	-0,38895395
Testada	0,5674	-0,62978	0	0,97916081	0,03776309	0,4085724	-0,4243212
Área	-0,5276	0,668093	0,97916081	0	-0,03443523	-0,445561	0,39309047
Sul	-0,4918	0,276743	0,03776309	-0,0344352	0	-0,625038	0,33011264
Leste	-0,5818	0,410309	0,40857236	-0,4455608	-0,62503837	0	0,41020738
Renda	0,525	-0,38895	-0,4243212	0,39309047	0,33011264	0,4102074	0
Rp máx =	0,9792						

Figura 10 – Matriz de correlações parciais da amostra mestra (autoria própria)

Como pode ser visto, há uma fortíssima correlação entre “Área” e “Testada”. Ainda que sob uma análise perfunctória, atendo-se a apenas essas duas informações (R^2 e R_p), vê-se que há problemas na amostra, os quais, se não forem tratados nessa fase, terão de sê-los na fase seguinte, que é a da modelagem.

A amostra mestra foi submetida ao Mecanismo, com os requisitos da Figura 3 ($R^2 \geq 0,85$ e $R_p \leq 0,75$), tendo sido retornado em uma das simulações as sub-amostras da Figura 7. Selecionou-se a sub-amostra fornecida pelo Posto 3, com os 20 dados e 5 variáveis, seguindo a orientação contida em DANTAS (1998, p.146), de escolher um modelo entre o minimal (2 variáveis) e o maximal (com 7 variáveis).

X SIMPÓSIO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES

n	Dado	Via	Frentes	Testada	Área	Sul	VU
1	2	1	0	7	209,00	9361360	478,47
2	8	1	0	26	880,00	9362396	375,00
3	23	1	0	42	1.344,00	9361957	595,24
4	3	1	0	20	600,00	9361611	383,33
5	9	1	1	140	5.000,00	9362471	190,00
6	24	1	1	150	8.800,00	9363883	500,00
7	7	1,7	0	12	385,00	9362096	571,43
8	22	1,7	0	6	300,00	9361218	400,00
9	15	4,3	1	4,5	113,00	9361454	3.000,00
10	14	1	0	25	350,00	9362142	28,57
11	4	1	0	20	680,00	9361501	220,59
12	18	1,7	0	10	200,00	9362118	325,00
13	11	1,7	1	5	139,00	9361164	935,25
14	13	1	0	12	400,00	9362563	187,50
15	16	1	1	26	1.680,00	9361406	297,62
16	6	1,7	0	15	440,00	9361760	454,55
17	20	1	0	16	525,00	9361506	761,90
18	17	1	1	80	11.146,00	9362356	143,55
19	25	1	1	88	5.120,00	9363909	107,42
20	12	4,3	1	300	9.800,00	9361783	1.734,69

Figura 11 – Sub-amostra selecionada (autoria própria)

Os resultados da regressão dessa sub-amostra estão detalhados na ilustração a seguir.

RESUMO DOS RESULTADOS					
<i>Estatística de regressão</i>					
R múltiplo	0,9252				
R-Quadrado	0,8560				
R-quadrado ajustado	0,8045				
Erro padrão	300,7542				
Observações	20				
ANOVA					
	gl	SQ	MQ	F	F de significação
Regressão	5	7526108	1505222	16,64091	1,87042E-05
Resíduo	14	1266343	90453,08		
Total	19	8792451			

Figura 12 – Parâmetros da sub-amostra selecionada (autoria própria)

Houve considerável melhora no R^2 , repetindo o valor trazido nas simulações do Mecanismo. O forte poder de predição do R^2 elevou igualmente o valor do R^2 ajustado, bem como o da estatística F, cujo nível de significação foi de 0,00002. Houve também redução no valor do erro padrão do modelo, em comparação com o modelo irrestrito da amostra mestra.

A matriz de correlações parciais está representada abaixo.

	Via	Frentes	Testada	Área	Sul
Via	0	0,3644	0,5000	-0,3222	-0,4158
Frentes	0,3644	0	-0,1622	0,4910	0,0853
Testada	0,5000	-0,1622	0	0,7417	0,1301
Área	-0,3222	0,4910	0,7417	0	0,2032
Sul	-0,4158	0,0853	0,1301	0,2032	0
Rp máx	0,7417				

Figura 13 – Matriz de correlações parciais da sub-amostra (autoria própria)

Percebe-se que o valor máximo de correlação parcial (0,7417) ficou abaixo do valor crítico (0,8), conforme estabelecido nos requisitos., reduzindo a multicolinearidade na sub-amostra a níveis admitidos por norma.

O gráfico dos *valores observados x valores estimados* da sub-amostra está representado na ilustração a seguir.

Figura 14 – Sub-amostra - Gráfico dos valores observados x valores estimados (autoria própria)

Comparando o gráfico acima (sub-amostra), com o gráfico da Figura 9 (amostra mestra), é nítida a melhoria do ajuste após o tratamento promovido pelo Mecanismo. O conjunto de parâmetros na situação amostra mestra e de sub-amostra, está representada na tabela a seguir.

Tabela 2 – Parâmetros da amostra mestra e da sub-amostra

Parâmetro	Amostra mestra	Sub-amostra
n	25	20
k	7	5
R	0,6789	0,9252
R ²	0,4609	0,8560
R ² ajust	0,2389	0,8045
F	2,0760	16,6409
F sig	0,1036	0,0000
Erro padrão	536,2480	300,7542
Correl. parcial máx.	0,9792	0,7417

Todos os parâmetros da sub-amostra foram otimizados, em comparação com os da amostra mestra.

4.1. ESTUDO DE CASO

Trata-se de uma avaliação para aferir o valor locativo de mercado de um imóvel residencial. A amostra mestra foi composta pelos elementos constantes na ilustração a seguir.

X SIMPÓSIO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES

Dado	Leste	Sul	Área construída	Quartos	Renda domiciliar	Pessoas sem renda	BWCs	VU
1	776.219	9.308.069	110,00	3	806,29	1,42	2	6,82
2	776.117	9.307.966	80,00	2	966,05	1,12	1	6,25
3	776.432	9.307.827	137,00	2	806,29	1,42	2	5,11
4	774.859	9.308.191	128,00	3	1.843,61	0,92	1	5,86
5	774.993	9.307.950	80,00	2	1.843,61	0,92	2	6,25
6	774.258	9.307.888	140,00	4	2.051,20	0,97	3	5,00
7	774.137	9.307.836	85,00	3	2.051,20	0,97	2	11,76
8	774.165	9.307.994	230,00	3	2.051,20	0,97	3	8,70
9	773.906	9.307.658	140,00	3	2.142,38	1,33	1	5,36
10	773.837	9.307.828	130,00	3	2.142,38	1,33	2	6,15
11	774.756	9.307.432	47,00	2	1.280,30	0,91	1	10,64
12	774.446	9.307.008	140,00	3	1.845,46	0,93	1	5,71
13	775.059	9.306.797	180,00	5	2.455,91	0,78	4	13,89
14	774.901	9.306.958	180,00	4	2.455,91	0,78	1	13,89
15	774.681	9.306.864	175,00	3	2.636,93	0,82	2	8,57
16	775.301	9.307.257	130,00	2	1.899,59	1,15	3	6,15
17	774.348	9.306.777	62,00	3	1.845,46	0,93	1	7,26
18	774.426	9.305.810	140,00	3	2.353,77	1,13	2	9,29
19	774.209	9.305.644	140,00	3	2.353,77	1,13	2	12,50
20	774.227	9.305.785	140,00	3	2.353,77	1,13	2	10,29
21	774.258	9.304.391	175,00	3	2.353,77	1,13	3	8,57
22	774.235	9.305.749	120,00	3	2.353,77	1,13	3	14,17
23	774.366	9.306.127	190,00	2	2.353,77	1,13	2	4,74
24	776.318	9.307.983	72,00	1	806,29	1,42	1	3,61
25	773.546	9.307.746	135,00	5	2.142,38	1,33	2	9,63

Figura 15 – Estudo de caso – Amostra mestra (autoria própria)

A amostra mestra foi submetida à regressão linear e verificação das correlações parciais, com os seguintes resultados:

Tabela 3 – Parâmetros da amostra mestra

Parâmetro	Amostra mestra
n	25
k	7
R	0,7344
R ²	0,5394
R ² ajust	0,3497
F	2,8440
F sig	0,0371
Erro padrão	2,5333
Correl. parcial máx.	0,7689

(autoria própria)

Como pode ser visto, a amostra mestra do estudo de caso não padece de multicolinearidade excessiva (>0,80), embora tenha se aproximado do valor máximo. O poder de explicação do modelo, verificado pelo R², classifica-o como médio. A significância global do modelo também ficou dentro do estipulado por norma (≤0,05). Embora o R² ajustado também se classifique como de médio poder preditivo, um valor de 0,3497 não é usualmente bem aceito em modelos inferenciais voltados a avaliação de bens. Avaliou-se, portanto, que a amostra poderia ser saneada. Em seguida, fez-se uso do Mecanismo, com os seguintes requisitos de partida:

- R² ≥ 0,75
- Rp ≤ 0,75

O Mecanismo retornou 3 sub-amostras de máxima correlação e mínima multicolinearidade, conforme ilustração a seguir:

SAÍDA:	SUB-AMOSTRAS DE MÁXIMA CORRELAÇÃO E MÍNIMA MULTICOLINEARIDADE								
Posto					8			7	2
n sub-amostra					15			18	20
Atende?	não	não	não	não	sim	não	sim	sim	
R ²					0,8344			0,8103	0,7502
Corr. Parc. máx					0,7224			0,7352	0,7290
AICc					29,467			36,374	40,522

Figura 16 – Módulo Saída – Estudo de caso (autoria própria)

Optou-se pela sub-amostra com 20 dados, a qual, após submetida aos testes de regressão linear e correlação parcial, retornou os valores dispostos na tabela comparativa apresentada a seguir.

Tabela 4 – Parâmetros da amostra mestra e da sub-amostra

Parâmetro	Amostra mestra	Sub-amostra
n	25	20
k	7	5
R	0,7344	0,8662
R ²	0,5394	0,7502
R ² ajust	0,3497	0,6610
F	2,8440	8,4098
F sig	0,0371	0,0007
Erro padrão	2,5333	1,9310
Correl. parcial máx.	0,7689	0,7290

(autoria própria)

Percebe-se que, mesmo a amostra mestra não se ressentindo de máculas severas em sua composição, ainda foi possível extrair-lhe uma sub-amostra com um sensível incremento no R² (+40%), o que se refletiu nos demais parâmetros: R² ajustado: melhoria > 89%; F: de 2,84 para 8,41; F sig.: de 0,04 para 0,001; erro padrão: -24% e o coeficiente de correlação parcial máximo, que havia sido detectado entre as variáveis “Leste” e “Renda domiciliar”, passando de 0,7689 para 0,7290.

5. CONCLUSÕES

O Mecanismo de Obtenção de Sub-amostras de máxima correlação e mínima multicolinearidade, ora apresentado, demonstrou ser uma ferramenta eficaz tanto no saneamento da amostra contaminada por dados atípicos e variáveis irrelevantes, quanto na extração de sub-amostras otimizadas a partir de uma já bem estruturada amostra mestra.

Concebida a partir do emprego de comandos do software Excel e do suplemento Real Statistics, o Mecanismo é facilmente adaptável à magnitude da atividade em curso, quer no tocante ao tamanho da amostra ou na estrutura do modelo.

Uma amostra com alta multicolinearidade e baixo poder de explicação no modelo inferido pela regressão linear múltipla, foi submetida ao Mecanismo, com resultados satisfatórios, retornando sub-amostras com parâmetros bem superiores ao da amostra mestra. Em um estudo de caso, a partir de uma amostra sem multicolinearidade, mas com baixo R² ajustado, o Mecanismo foi capaz de retornar sub-amostras com parâmetros também superiores aos da amostra original.

O Mecanismo pode ser adaptado como um módulo de programas especializados em engenharia de avaliações.

Na forma em que foi concebido, o Mecanismo é capaz de selecionar sub-amostras isentas de multicolinearidade excessiva e com maior Coeficiente de Determinação R²; todavia, outros pressupostos do modelo de regressão, partindo-se da mesma lógica empregada, podem também ser contemplados, como o da correta especificação do modelo, uma vez que testes de detecção de variável omitida, como o Teste Reset, de Ramsey, também são disponibilizados em formato de comandos para planilhas eletrônicas.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14653-2:2011: **Avaliação de bens. Parte 2: imóveis urbanos**. 2 ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. 54 p.

CHEIN, Flávia. **Introdução aos modelos de regressão linear**: um passo inicial para compreensão da econometria como uma ferramenta de avaliação de políticas públicas. Brasília: Enap, 2019. 77 p.

DANTAS, Rubens Alves. **ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES**: Uma introdução à metodologia científica. São Paulo: Pini, 1998. 250 p.

LIRA, Sachiko Araki. **ANÁLISE DE CORRELAÇÃO**: abordagem teórica e de construção dos coeficientes com aplicações. Curitiba: 2004. 209 p. Dissertação (Mestrado). UFPR.

PAIVA, Sérgio Antão. **INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS ESTATÍSTICOS EM MODELOS DE REGRESSÃO MÚLTIPLA**. XIX COBREAP – Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias. Foz do Iguaçu: IBAPE. 2017.

SALIBY, Eduardo; CARVALHO, João Luis Barbosa; WANKE, Peter F. **PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES COM SIMULAÇÃO MONTE CARLO**: Uma Avaliação De Diferentes Métodos Amostrais E De Modelagem. XXXIX SBPO - Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. Fortaleza: SBPO. 2007